

Die Dissertation beschäftigt sich mit einem für die frühe Ornithologie wegweisenden Werk – Pierre Belons *L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions et naïfs portraits retirez du naturel*. Das Buch wurde 1555 in Paris veröffentlicht, beschreibt ca. 200 Vogelarten und birgt 160 Holzschnitte. Während sich Naturforscher des 16. Jahrhunderts an den antiken Autoritäten wie Aristoteles und Plinius d. Ä. orientierten, kamen seit der Entdeckung Amerikas zahlreiche neue Spezies nach Europa, die nun erstmals beschrieben und im Bild gezeigt werden. Neben dem Franzosen Belon (1517-1565) arbeiten zeitgleich Conrad Gessner in Zürich und Ulisse Aldrovandi in Bologna an ähnlichen Unterfangen und ergänzen die seit der Antike und im Mittelalter überlieferten Schriftquellen durch, teilweise kolorierte, Holzschnitte. Von besonderem Interesse für die Genese des dem Text beigegebenen Bildmaterials in Belons Werk zu Vögeln ist der Zustand des Vogelexemplars und wie dieser die Produktion visuellen Materials, aber auch die Beschreibungen und taxonomischen Einordnungen beeinflusste. Eine Schlüsselrolle nimmt hierbei die Frühform des Präparats ein, mit der sich Belon sowohl theoretisch als auch praktisch in seinen Studien auseinandersetzte und die in den frühneuzeitlichen Wunderkammern gesammelt und ausgestellt wurde. Trotz seiner Bedeutung für die Entwicklung der Ornithologie und seines umfangreichen Bildkorpus gibt es bisher keine groß angelegte Einzelstudie zu Belons Vogelbuch. Die geringfügige Beachtung, mit der das Thema bis heute in der Kunstgeschichte bedacht wurde, steht in Kontrast zur ausführlichen Rezeption des Autors und seines Schaffens in anderen Disziplinen wie der Medizingeschichte, der Zoologie, der Literaturwissenschaft und nicht zuletzt der Wissenschaftsgeschichte. Die Dissertation schließt diese Lücke, indem sie das Werk und seine 160 Holzschnitte, die als wissenschaftlich zu bezeichnendes Bildmaterial aufgefasst werden, aus kunsthistorischer und bildwissenschaftlicher Perspektive analysiert.

Da Pierre Belon in seinem Buch eine der ersten gedruckten Beschreibungen der frühen Präparationspraxis liefert, bildet dieses Thema einen Schwerpunkt der Studie. Wie die Dissertation zeigt, sind Belons „Porträts“ von Vögeln eigentlich konstruierte Darstellungen von Exemplaren. Dies liegt nicht zuletzt an der extremen Schwierigkeit, Vögel nach dem Leben zu malen, eine Praxis, die aus heutiger Sicht unorthodoxe Praktiken erforderte, wie etwa das erzwungene Posieren lebender Tiere in bestimmten Positionen. Viel häufiger waren Darstellungen von toten Tieren, die sich leichter im Detail studieren ließen. Aus diesem Grund verwendeten bekannte Renaissancekünstler wie Jacopo de' Barbari und Albrecht Dürer tote Vögel für ihre Zeichnungen und Gemälde. Die Studie zeigt nicht nur, in welcher Weise Belons Buch diese künstlerische Praxis widerspiegelt, sondern beleuchtet auch die Verflechtung von naturhistorischen Darstellungen und Sammlungspraktiken, die in der Renaissance ein beliebtes Thema waren. Zu diesem Zweck wird Belons Buch vergleichbaren Werken, etwa von Gessner und Aldrovandi, gegenübergestellt und sein Bildmaterial neben frühen Exemplaren aus sammlungsgeschichtlicher Perspektive betrachtet.

Der zeitliche Rahmen der Studie ist abgesteckt zwischen der „ersten wissenschaftlichen Revolution“ um 1543 mit den ersten als ornithologisch zu bezeichnenden bebilderten Druckwerken wie dem Belons und dem Erscheinen von Buffons zoologischem Werk (1749-1767) zur Zeit der Aufklärung, welches eine Art Zäsur darstellt, da in der Folge die von der Antike geprägte Naturkunde als Disziplin an Gewichtung verliert und in die Teildisziplinen der Geologie und der Mineralogie, der Paläontologie, der Ethnologie und schließlich der Biologie (Botanik, Zoologie und Mykologie) aufgespalten wird.

Die Arbeit ist in fünf Kapitel unterteilt, deren Ergebnisse hier kurz zusammengefasst werden: Kapitel 1 ordnet die naturhistorische Abhandlung zu Vögeln von Pierre Belon gattungstheoretisch ein, untersucht Belons Leben hinsichtlich wichtiger Stationen zur Genese des Werks und streicht seine Sonderstellung als Forscher und seine Nähe zum Vorgehen der Antiquare heraus. Kapitel 2 widmet sich einer ausführlichen Untersuchung des naturhistorischen Bildes als epistemisches Bild, des hierfür speziell eingesetzten Vokabulars sowie der Urheberschaft in Belons Buch. Die differenzierte Aufarbeitung der Begrifflichkeit des naturhistorischen Bildes als *naïf portrait* bei Belon belegt seine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem botanischen Werk des deutschen Botanikers Leonhard Fuchs und bestätigt die Notwendigkeit, derlei Begriffe autorenspezifisch zu untersuchen. Hinsichtlich des Bildmaterials kann von einer Werkstattarbeit mit einer großen Anzahl an involvierten Künstlern ausgegangen werden und die vorherige Zuschreibung aller Holzschnitte an Pierre Gourdelle relativiert werden. Kapitel 3 widmet sich dem Vogel als Studienobjekt. Dafür werden die Bildtypen in Belons Werk untersucht und die epistemische Bildpraxis analysiert. Es wird gezeigt, dass die von Belon beschriebene Präparationspraxis, das Trocknen der Vögel mithilfe von Salzen und Wärme, die Sammlungspraxis der Zeit bis zum bahnbrechenden Einsatz von Arsenseife Ende des 18. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst. Kapitel 4 analysiert in Bezugnahme auf Belons Werk und weiterer Quellen die Sammlungspraxis von Vogelpräparaten am französischen Hof in Fontainebleau und der naturhistorischen Sammlung in Pisa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, um Parallelen und Gegensätze aufzuzeigen. Kapitel 5 untersucht die händische Kolorierung der Holzschnitte in Belons Buch erstmals in Form einer Korpusanalyse hinsichtlich ihrer fundamentalen Relevanz für naturhistorische Werke zu Vögeln des 16. Jahrhunderts. Die Kolorierungspraktiken gehen über die weithin deklarierte „dilettantische“ Kolorierung solcher Traktate hinaus und legen eine Form der Übersetzung von Kolorierungsschemata ins Bild offen. Die Kolorierung kann auch als Kommentar „in Farbe“ und Textexegese fungieren – ein Ergebnis dieser Untersuchung, das in zukünftigen Forschungen zum Thema des naturhistorischen Bildes mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte.

Die Beschäftigung mit Belons Buch und im Allgemeinen mit der frühen Ornithologie und den naturhistorischen Illustrationen der Frühen Neuzeit ermöglicht einen faszinierenden Einblick hinter die Kulissen der Entstehung von wissenschaftlichen Büchern und den Bildmaterialien einer Unterdisziplin der Zoologie, die bis heute von der Vogelbeobachtung in der freien Natur profitiert. Belon stellt ein Paradebeispiel eines solchen Feldforschers im 16. Jahrhundert dar.